

ХЛОПКОВОЕ МАСЛО И ЕГО УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Barakayeva Sarvinoz Saitqul qizi

Ташкентский химико-технологический институт, Факультет пищевых технологий, магистр 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524729>

Введение. Хлопковое масло получают из семян хлопка, являющихся побочным продуктом производства хлопкового волокна. Семена хлопка богаты маслом и белком, поэтому их используют для производства хлопкового масла и в качестве дополнительного корма для крупного рогатого скота и овец. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, хлопковое масло — это тип растительного масла, используемого в основном в пищу. Китай является крупнейшим в мире производителем хлопкового масла, за ним следуют Индия, Пакистан, США и Узбекистан. Хлопковое масло можно использовать для салатного масла (майонеза, салатных заправок, соусов и маринадов), растительного масла для жарки как в коммерческой, так и в домашней кухне, а также в качестве маргарина или шортенинга для выпечки и тортов. Его также можно использовать в ограниченных количествах для производства промышленных товаров, таких как мыло и косметика.

Основная часть. Хлопковое семя имеет шелуху и ядро. Корпус производит волокно и линт. Ядро содержит жир, белок, углеводы и другие компоненты, такие как витамины, минералы, лецитин, стеролы. Хлопковое масло получают из семян хлопка. Хлопковое масло, также известное как «сердечное масло», является одним из самых ненасыщенных жиров. Для многих кулинарных целей его не нужно полностью гидрогенизировать, как в случае с некоторыми полиненасыщенными жирами. Рафинированное и дезодорированное хлопковое масло является одним из самых чистых растительных масел. Дополнительным преимуществом хлопкового масла является высокое содержание в нем антиоксидантов – токоферолов.

Жиры и масла состоят из триглицеридов, трех молекул жирных кислот, присоединенных к молекуле глицерина. Длина цепи жирных кислот и их расположение в основной цепи глицерина сильно различаются, хотя большинство пищевых масел имеют от 16 до 18 атомов углерода. Жиры и масла представляют собой комбинацию насыщенных (C14:0, 16:0 и т. д.) и ненасыщенных (C 18:1, 18:2, 18:3) жирных кислот. Некоторые жиры, такие как сало, пальмовое и кокосовое масла, имеют более высокую

концентрацию насыщенных жирных кислот, чем другие жиры, и являются ненасыщенными жирами. Хотя они содержат определенный процент кислот, они называются насыщенными жирами. Хлопковое масло является одним из самых ненасыщенных жиров, другими являются сафлоровое, кукурузное, соевое, рапсовое и подсолнечное масла. Хлопковое масло имеет соотношение полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот 2:1 и обычно состоит из 65-70% полиненасыщенных жирных кислот, включая 18-24% мононенасыщенных (олеиновых) и 42-52% полиненасыщенных (линолевых) и 26-35% насыщенных.

Хлопковое масло, как и все растительные масла, не содержит холестерина. Линолевая кислота является основной полиненасыщенной жирной кислотой, содержащейся в хлопковом масле. Хлопковое масло, в котором ненасыщенных жирных кислот в три раза больше, чем насыщенных жирных кислот, считается полезным для здоровья растительным маслом и является одним из немногих масел, рекомендуемых для снижения потребления насыщенных жиров. Ученые описывают хлопковое масло как «натурально гидрогенизированное» из-за содержания в нем олеиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Это делает его стабильным маслом для жарки без необходимости дальнейшей обработки, которая может привести к образованию трансжирных кислот. При частичной гидрогенизации количество мононенасыщенных жирных кислот фактически увеличивается. При гидрогенизации до нормального йодного числа около 80 профиль жирных кислот составляет 50% мононенасыщенных, 21% полиненасыщенных и 29% насыщенных жиров, в соответствии с рекомендациями по охране здоровья изменится.

Вывод. Переработке хлопкового семени в маслосуповой промышленности не придавалось большого значения с точки зрения улучшения производства хлопка. Поскольку хлопок является широко используемой масличной культурой, его жирнокислотный состав можно изменить за счет усиленных усилий по селекции и биотехнологии. Значение хлопкового масла в питании человека возрастает, а спрос на этот ценный товар увеличивается отчасти из-за общего дефицита запасов пищевого масла. Таким образом, генетическое улучшение качества хлопкового масла можно рассматривать как следующую важную цель хлопководства.

References:

1. Boyd, Eldon M, and M Andrée Boulanger. 1969. "Acute Oral Toxicity of Cottonseed Oil." *Toxicology and Applied Pharmacology* 14 (3): 432-438.

2. Butler, GD, DL Coudriet, and TJ Henneberry. 1988. "Toxicity and Repellency of Soybean and Cottonseed Oils to the Sweetpotato Whitefly (Homoptera, Aleyrodidae) and the Cotton Aphid (Homoptera, Aphididae) on Cotton in Greenhouse Studies." *Southwestern Entomologist* 13 (2): 81–86.
3. Cloyd, Raymond A., Cindy L. Galle, Stephen R. Keith, Nanette A. Kalscheur, and Kenneth E. Kemp. 2009. "Effect of Commercially Available Plant-Derived Essential Oil Products on Arthropod Pests." *Journal of Economic Entomology* 102 (4): 1567–79.
4. DeOng, ER, H Knight, and JC Chamberlin. 1927. "A Preliminary Study of Petroleum Oil as an Insecticide for Citrus Trees." *Hilgardia* 2 (9): 351–384. doi: DOI:10.3733/hilg.v02n09p351.
5. Fenigstein, Annie, Miriam Eliyahu, S. Gan-Mor, and D. Veierov. 2001. "Effects of Five Vegetable Oils on the Sweetpotato Whitefly *Bemisia tabaci*." *Phytoparasitica* 29 (Copyright (C) 2015 American Chemical Society (ACS). All Rights Reserved.): 197–206. doi:10.1007/BF02983451.
6. Абашева, Е. А., Бабамуратов, Б. Э., Баубекова, Г. Д., Бейсембаев, Г. Б., Беришева, Л. Б., Булатбаева, К. Н., ... & Юнусов, Э. Ш. (2021). ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.